

OG‘IR ATLETIKA SPORT TURIDA DAST KO‘TARISH HAMDA SILTAB KO‘TARISH MASHQLAR TEXNIKASI

Ismailov Mahmud Nodirbek o‘g‘li
Urganch davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti talabasi
E-mail: ismailovmahmudjon@bk.ru

Annotatsiya: Ushbu tezisda og‘ir atletika sportining klassik – dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlari texnikasi to‘g‘risidagi qonun qoidalar atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Og‘ir atletika, dast ko‘tarish, siltab ko‘tarish, sport, mashq, harakat, shtanga, ko‘tarish.

Bilamizki, har bir sportning qonun qoidalari, mashg‘ulot turlari, bajariladigan mashqlar va klassik mashqlar texnikasi turlicha bo‘ladi. Og‘ir atletika sportida ham klassik mashqlar mavjud bo‘lib, ular dast va siltab ko‘tarish mashqlari hisoblanadi. Og‘ir atletika sportining vatani Yunoniston hisoblanib, qadimda yunonlar gantellar ishlab chiqishda yetakchi bo‘lishgan va gantellarni tosh, temir, qo‘rg‘oshindan tayyorlashgan.

1925-1972-yillar oralig‘ida og‘ir atletikada uchkurash – shtangani siqib ko‘tarish, dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlari mavjud bo‘lgan. 1925-yilgacha beshkurash – ikkala qo‘l bilan shtangani siqib ko‘tarish, bir va ikki qo‘l bilan dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlari bilan mashg‘ulot olib borishgan. Keyinchalik ikkikurash – dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlari vujudga kela boshlagan.

Dast ko‘tarish – bunda sportchi bir butun yaxlit harakat bilan qo‘llarining toliq uzunligida shtangani supachadan uzib, bosh uzra ko‘taradi. Shtanga ko‘tarishni past cho‘kkalash, yarim cho‘kkalash holatida qayd qilish mumkin, keyin sportchi oyoqlarini birga qo‘yadi (bunga u erkin vaqt sarflaydi) va hakamning urinishni hisobga olganligini kutadi. (1-rasm)

Siltab ko‘tarish - bu mashq ikkita bo‘lingan harakatdan iborat bo‘ladi. Sportchi shtangani ko‘krakka olish paytida uni supachadan uzadi, taxminan son o‘rtasidan irg‘itadi va pastga cho‘kkalagan holda yoki yarim cho‘kkalashdan qaddini ko‘taradi (2-rasm). Sportchi ko‘krakda ushlab turgan shtangani yuqoriga irg‘itib chiqarishga tayyorlanadi. Bunda erkin vaqt sarflanishi mumkin. Keyin esa siltanib, qo‘llarini yuqoriga tekis qilib ko‘taradi. Ko‘krakdan yuqoriga siltab ko‘tarish «qaychi» usulida bajarilishi mumkin. Bunda bir oyoq oldinga, ikkinchi oyoq orqaga yo‘nalishda tashlanadi. Shtangani «shvung» usulida ham ko‘tarish mumkin. Bunda oyoqlar o‘z joyida qoladi (yoki yon tomonlarga biroz tashlanadi), sportchi shtanga tagiga yarim cho‘kkalagan yoki to‘liq cho‘kkalagan holatga o‘tadi. «Qaychi» yoki «shvung» usulidan ko‘tarilib, sportchi oyoqlarni bir chiziqqa qo‘yadi va hakamlar ishorasini kutadi. (3-rasm)

1-rasm. Yuqorida ko‘rishingiz mumkin dast ko‘tarish mashqining (oyoqlarni kerib va qaychi usullarida cho‘kkalashdan tortib qayd qilishgacha) bo‘lgan

konturogrammasi.

2-rasm. Shtangani ko‘krakga ko‘tarish konturogrammasi.

3-rasm. Ko‘krakdan ko‘tarish konturogrammasi.

Og‘ir atletika sport turning ijobiy qirralaridan biri – sportchiga, ham alohida klassik mashqda, ham ikkikurash natijalariga ko‘ra o‘zini namoyon qilishdir. Og‘ir atletika tezkorlikni, harakatchanlikni ich-ichidan his qilish talab etiladigan sport turlari qatoriga kiritishimiz mumkin. Biroq sportchi irodaviy sifatlarga, qat‘iylik va jasurlikga ega bo‘lmasa, ko‘zlangan maqsadga erishib bo‘lmaydi.

Adabiyotlar

1. Воробьев.А.Н. Тяжелая атлетика. - М.: «ФиС», 1972.
2. Дворкин.Л.С. Тяжелая аглетика // учебник для вузов. - М., 2005
3. Matkarimov.R.M. Og‘ir atletika nazariyasi va uslubi. – T. 2015